

DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.

10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

12 Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

13. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.

15. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.

16. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini ta'minlovchi integratsion yondashuv metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.

BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHI DAVRIDAGI BOLALARDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Sayfullayeva Aziza G'ulomjonovna

Turon-Zarmed universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda tahsil oladigan bolalarda psixik rivojlanish xususiyatlari haqida fikrlar yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности психического развития детей, обучающихся в начальной школе.

Annotation: This article discusses the features of the mental development of children studying in primary school.

Inson yashashi va faoliyati jarayonida jismoniy va aqliy mehnat bilan shug'illanib boradi. Kuchli jismoniy mehnat bilan shug'illanish natijasida tanamizda jismoniy toliqish va charchoq paydo bo'lsa, tinimsiz aqliy mehnat bilan shug'ullanish esa ruhimizda psixologik charchoq va zo'riqish hosil qiladi.

Bu holatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida esa yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich maktab (7-11) yoshga to'g'ri keladi. Maktabgacha yosh bilan taqqoslanganda asosiy faoliyat turi o'qish hisoblanadi. Asosiy faoliyat turning almashinuvi bolaning psixologik rivojlanishiga ham ta'sir etadi. Har qanday o'tish yoshi kabi, bu yosh ham o'z vaqtida ilg'ash va qo'llab quvatlash zarur bo'lgan rivojlanishning yashirin imkoniyatlariga boy.

Ko'pgina insonlar bolalikni qayg'usiz va baxtli davrlar deb hisoblashadi, ammo hayotning bu bosqichi ham qayg'u va xavotirlanishlardan xoli emas. Haqiqatdan ham bolalarning ko'p qismi notanish insonlarga va vaziyatlarga duch kelganlarida ba'zi bir emotsional va xulq atvoriy og'ishishlarni namoyon qiladilar. Masalan, ular ko'pincha xavotirlikni his qiladilar. Statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, bolalarning deyarli yarmi ko'pgina xavotirlanishlardan aziyat chekar ekan. Maktab - sog'lik va shaxsiy xavsizlik bolalarni ayni xovotirlikka soluvchi maskan hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ham inson hayotining eng murakkab davrlaridan biridir.

Psixo-fiziologik o'zgarishlar, bosim ostidan ijtimoiy va akademik talablar, o'zining imkoniyatlariga noadekvat baho berish ularni qo'zg'aluvchan hamda tushkin holatlarga solib qo'yadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida maktabga qadam qo'yganida hayotida muhim psixologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'qituvchini tinglash, o'qish, yozish, tushunganlarini so'zlab berish va hakazo.

7-11 yoshli bola psixikasi bilim olishga yetarli darajada taraqqiyot bosqichiga erishadi.

Bola o'zi bilib bilmay o'z aqliy taraqqiyotini o'stirishga tirishadi, chiroyli fikrlashgata shna bo'ladi va bu uning psixik taraqqiyotidagi eng muhim o'zgarish hisoblanadi.

Inson shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhit (shaxslararo munosabat, o'zaro fikr almashish, hamkorlik)ning ahamiyati juda katta. Bola hech qachon bir o'zi jamiyatdan ajralgan

holda mukammal shaxs bo'la olmaydi. U faqat odamlar orasida, jamiyatda tarbiyalangandagina individualizatsiyani namoyon eta olishi darajasidagi shaxs bo'la olishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida qo'rquv holati, hissiy emotsional va irodaviy xususiyatlarining o'zgarishiga bog'liqligi, ularda o'ta kuchli xovotirlanish, depressiya, stress kabi holatlarni keltirib chiqaradi.

Shunga ko'ra biz quyidagicha xulosaga kelishimiz mumkin:

- Ijtimoiy muhit va unda sodir bo'ladigan voqea hodisalar boshlang'ich sinf o'quvchilarning ichki dunyosiga ta'siri ularda qo'rquv va xavotirlanishni keltirib chiqaradi, atrofdagilar ularni tushunchalarining yetarli emasligi sababli ular bilan hisoblashmaydilar, ularning ehtiyoj va talablarini "bolalarcha o'jarlik" deb qabul qiladilar .

- Boshlang'ich sinf o'quvchilarida qaramlikdan ozod bo'lish, kattalikka intilish (mustaqil hayot tarzini o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib tashkillashtirish) ehtiyojini tushunmaslik, ularning imkoniyatlarini cheklab qo'yish, o'z -o'ziga bo'lgan ishonch hissining susayishiga olib keladi.

- o'z-o'ziga noadekvat baho bergan va jamoa tomonidan tan olinmagan bolalar olamida qo'rquv va xovotirlanish holatini tez-tez namoyon bo'lib turishi shaxslararo munosabatlarda esa o'z navbatida salbiy xususiyatlar yani yuqori darajadagi ruhiy zo'riqish, o'z-o'zini baholashning noadekvatligi (o'zini haddan tashqari past baholash) odamovilik kabilarni keltirib chiqaradi.

- Boshlang'ich sinf o'quvchilarning kattalar tomonidan tan olinmasligi, o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatsizlik va omadsizliklar ularda qo'rquv va xovotirlanish holatlarini yuzaga keltiradi.

- xavotirlanish holatining yuzaga kelishi o'z-o'zini anglashdagi nuqsonlar bilan ham bog'liq.

- ta'lim jarayonida qobiliyat va imkoniyatlarini to'la namoyon qila olmaslik ham xavotirlanish holatini yuzaga keltiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z idrokining o'tkirligi, ravshanligi, sofligi, aniqligi, uning qiziquvchanligi, dilkashligi, xayrixohligi, ishonuvchanligi, xayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi bilan boshqa yoshdagi o'quvchilardan (jumladan, o'smirlardan) ajralib turadi.

Bu davrga kelib, bola o'z diqqatini muayyan obyektga, narsa hodisalarga yo'naltirishga, to'plashda va uni mustahkamlashda hamda taqsimlashda ma'lum darajada ko'nikmani egallagan bo'lib, o'z diqqatini boshqarish, zarur paytda uni shaxsan tashkil qilishga intiladi. Uning xotirasi g'aroyibotlarga boy, voyaga yetgan kishini taajjubga soladigan ma'lumotlar va hodisalarni puxta esda saqlash, esga tushurish imkoniyatiga egadir.

7-11 yoshli bolalar maqsadli diqqatga ega bo'lmaydilar, ular asosan bevosita o'zlari uchun qiziq bo'lgan, yorqinligi va noodatiyligi bilan ajralib turuvchi (ixtiyorsiz diqqat) narsalarga e'tibor beradilar.

O'quvchilar endi darslar jarayonida kuchsiz tarqoq diqqat ya'ni parishon diqqatga teskari barqaror (uzoq muddatgacha bir narsaning o'ziga qarab tura oladigan) diqqatda bo'lishlari lozim bo'ladi.

O'quvchi faoliyatining o'qish turida kuchli va nihoyatda barqaror diqqatning ahamiyati juda kattadir. Diqqatning kuchli va barqaror bo'lishi diqqat obyektining mazmundorligiga bog'liq. Diqqatning obyektiga qanchalik mazmundor bo'lsa diqqat ham shu qadar kuchli va barqaror bo'ladi. Bu esa o'quvchining bilimlarni egallash sifatini yaxshilaydi.

Ta'lim o'quvchidan muayyan darajadagi uyushqoqlikni, intizomlikni, irodaviy zo'r berishlikni, faollikni, maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni talab qiladi. Ixtiyorsiz xatti-harakatlar o'rnini anglashilgan rejali, maqsadga muvofiq aqliy mehnat egallay boradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchi oldiga qo'yiladigan talablar tobora ortib, murakkablashib boraveradi. Talabning tobora ortishi bolaning psixik jihatdan to'xtovsiz o'sishini taqozo etadi.

O'qish kundalik aqliy mehnat, irodaviy zo'r berish, diqqatni taqsimlash ekanligi bois o'quvchilarda psixologik charchoq va zo'riqishlarga sabab bo'ladi.

Bu kabi sabablarning oldini olish maqsadida o'qituvchi quvnoq daqiqalarning turlarini biridan foydalanishlari mumkin.

Quvnoq daqiqalar o'z nomi bilan aytilganidek o'quvchilarga quvonch bag'ishlaydi. Diqqatning kuchi va barqarorligiga kishining ayni paytdagi umumiy kayfiyati ham ta'sir qiladi. Yaxshi kayfiyat har qanday ishda diqqatimizning kuchini oshiradi.

O'quvchilarning ko'p vaqt harakatsiz o'tirishi organizmning quyi qismlarida, qorinda qon yurishmay qolishiga, bosh miyaning qon bilan to'la ta'minlanmasligiga sabab bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, asab hujayralarining hayotiy faoliyatiga shikast yetkazadi. Natijada diqqat ham beqarorlashadi.

1-2-sinf o'quvchilari tez charchaydi, ayniqsa yozma ishlarda.

Bundan tashqari ko'p vaqt bir joyda qimirlamay o'tirganda, belning tolishi, ruchkani ko'p vaqt qo'lda tutish natijasida barmoqlarning qotib qolishi kuzatiladi. Oqibatda o'quvchilar tez charchaydigan, ish qobiliyati susayib darsdan chalg'iydigan va parishonxotir bo'lib qoladilar.

Darslar davomida o'qishning kundalik aqliy mehnat ekanligini (irodaviy zo'r berish, yoqtirmagan narsasi bilan shug'illanish, diqqatni taqsimlash, o'z xulqini iroda etish zaruriyatini) o'quvchi anglab yetadi. Agar o'quvchi shunga o'xshash aqliy mehnat ko'nikmasiga ega bo'lmasdan o'qishga kirishgan bo'lsa, u holda o'qishdan ko'ngli soviydi, umidsizlanish tuyg'usi, hissi vujudga keladi. Bu o'rinda o'qituvchi bolaga o'yin faoliyatidan ko'ra o'qishning qiziqariligi, sir sinoatga boyligi haqida ma'lumot berishi va bu faoliyatga kirishib keta olishga tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchining bu harakatlarining samarasi o'quvchida o'qishga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lishi bilan belgilanadi.

Bu davrda bola ma'nosiz so'zlardan ko'ra ma'noli so'zlarni esda olib qolishga harakat qiladilar. Ularning bilimni egallashga bo'lgan qiziqishlari, o'z aqliy mehnatlarining samarasini ko'rish bilan bog'liqdir. „Bola shirin so'zning gadosi“ shunday ekan bolani har kuni maktabga zo'r ishtiyoq bilan kelishi o'qish faoliyatiga jiddiyroq qarashi uchun darslarni ko'tarinki ruhda tashkil qila olishga bog'liq.

O'quvchi tinimsiz aqliy faoliyat bilan shug'illanish natijasida o'qishdan ko'ngli sovimasligi uchun quvnoq daqiqalar o'tkazish orqali bolaning charchog'ini chiqarish barobariga ularning kayfiyatlarini ko'tara olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Quvnoq daqiqalarning bir qancha turlari mavjud bo'lib ulardan keng tarqalgan usuli bu she'riy usuldir.

She'riy usulda quvnoq daqiqa o'tkazishning muhim jihatlaridan biri har bir narsa obrozlar vositasida aks ettirilishidadir. Bu yoshdagi bolalarning xotirasi yaqqol obrazli predmetlarni eslab qolishga ko'proq moyil bo'ladi. Bu esa bolaning o'y-hayollariga kuchli ta'sir qilib ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Soat chiq-chiq etadi,

Damlar o'tib ketadi,

Kun va tun necha soat,

Kimning aqli yetadi.

Biz o'qiyimiz o'rganamiz,

Charchaganda dam olamiz,

Hali katta bo'lganda,

O'qib olim bo'lamiz.

Yozdik yozdik charchadik,

Ruchkani qo'ydik, dam oldik.

Bundan tashqari charchoqlarni yana yo'qotish uchun 1-2 daqiqa davomida 3-4 ta jismoniy

mashqlardan iborat bo'lgan quvnoq daqiqalar ham o'tkazish mumkin. O'quvchilarning charchoq va zo'riqishlarining oldini olish maqsadida darsdan tashqari vaqtlarda tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish ham muhim ahamiyatga egadir.

Ta'kidlab o'tilgan barcha mulohazalar, tavsiflar maktab ta'limiga psixologik tayyorgarlikning asosiy omillari, shuningdek, eng muhim shart-sharoitlari bo'lib hisoblanadi. 7-yoshli yoshli bolaning ta'limga psixologik tayyorgarligi to'grisida fikr yuritganimizda, biz muayyan reja asosida tartibli, ko'p qirrali, maqsadga yunaltilgan, o'zaro bog'liq va mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lgan boshlang'ich ta'lim uchun zamin vazifasini o'tuvchi ruhiy taraqqiyotning zarur ko'rsatgichi va darajasini nazarda tutamiz. Bu borada yana shu narsani ko'shimcha qilish o'rinligi, ta'lim uchun ruhiy taraqqiyot darajasidan tashqari, bolaning turmush sharoiti va faoliyati tafovutlari o'ziga xosligi uning sihat-salomatligi, metodik jihatdan tayyorgarligiga, sodda ko'nikmalarni egallaganligi kabi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bildirilgan mulohazalarning barchasi boshlang'ich ta'limiga psixologik jihatdan tayyorgarligining ob'yektiv tomonlarini o'zida aks ettiradi. Biroq, boshlang'ich ta'limiga psixologik jihatdan tayyorligining sub'yektiv tomoni ham mavjuddir. Bola maktabda o'qish xoxishi, intilishi, predmetlarga qiziqishi, ishtiyoqi katta yoshdagi odamlar bilan muloqotga kirishishning istagi mazkur tayyorlik bilan uzviy bog'liqdir. Unda bu davrga kelib o'qish, bilim olish yuzasidan turli tasavvurlar shakllanadi. Shuning uchun u maktab jamoasining barcha a'zolarining mas'uliyatli vazifalarini e'tirof etadi va ularga itoatkorlik tuyg'usi, ularning ko'rsatmalarini bajarishga moyillik tug'uladi. Lekin bolalarning barchasi bu narsaga bir tekis munosabatda bo'ladi, deb bo'lmaydi, shu boisdan ular o'rtasida individual farq vujudga keladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning akalari va opalarining maktabdagi «noxush kechinmalar va vaziyatlar» to'grisidagi noxush axborotlari, kino va teleekrandagi maktab xayotiga bag'ishlangan filmlardagi vaziyatlar o'zaro umumlashgan tasavvur obrazlarini yaratib, bolada o'qishga nisbatan salbiy munosabatni keltirib chiqaradi. O'qishga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan bolalar ta'lim muhitiga kirishishga qiynaladilar; qator ruhiy to'siqdarga duch keladilar, buning natijasida yangi vaziyatga va jamoaga, notanish odamlarga moslashish juda og'ir kechadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. Safarova "Savodga o'rgatish darslari" –T.; "Ma'naviyat" 2003.
2. Z. Nishonova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti" –T.;2006.
3. E. G'oziyev "Umumiy psixologiya" –T.; 2002.
4. N. Yo'ldashev " Bolalarni birinchi sinfga tayyorlash" "Qarshi" 2014.
5. Amonov U. S., Saporova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
6. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
7. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
8. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
10. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
12. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

14. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.

15. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.

16. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

17. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.

18. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

19. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDADA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – S. 358-362.

20. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.

21. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.

22. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

XALQ MAQOLLARINI O'QISH ORQALI O'QUVCHILARDA MA'NAVIY-AXLOQIY BARKAMOLLIKNI SHAKLLANTIRISH

Z. Ibragimova

BuxDPI 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalq maqollarini o'qish orqali ma'naviy barkamolligini shakllantirish usullari haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, maqol, milliy mafkura, ma'naviyat, komil inson.

Har bir avlod oldida insoniyat yaratgan jamiyki boyliklarni-bilimlarni o'rganish, o'zlashtirish va rivojlantirish vazifasi turadi. Hayot taraqqiyoti va jamiyat rivojini shusiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu vazifani amalga oshirishning birdan – bir yo'li ta'lim standart tizimini tinmay takomillashtirish orqali yosh avlodni ilm – fan asoslari bilan chuqur qurollantirishdir. Zero, ilm olish yo'lidagi izlanish insonning e'tiqodi va dunyoqarashini shakllantiradi, ma'naviy– axloqiy kamolot sari yetaklaydi.

Maqol xalqning ko'p asr mobaynida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotda to'plagan tajribalari, kuzatishlari asosida yuzaga kelgan ixcham chuqur mazmunga ega bo'lgan og'zaki ijod janrlaridan biridir. Maqol atamasi arabcha –qavlun-gapirmoq, aytmoq, bir xilda tushuniladigan ibora, ifodalar, asosan, maqol janrini tashkil etadi. Demak, maqol xalq ommasining muayyan voqea, hodisalar haqidagi xulosalari, hukmi va tavsiyalarini mujassamlashtirgan o'ziga xos badiiy shaklga ega bo'lgan ifoda va iboralardan iborat.

Maqol o'z tabiatiga ko'ra xalqaro janr hisoblanadi. Dunyoda o'z maqollariga ega bo'lmagan xalqning o'zi yo'q. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga qoldiradi. Shuning uchun ham turli xalqlar og'zaki ijodida mazmun va shakl jihatidan bir-biriga yaqin hamda hamohang maqollar o'xshashliklar, umumiyliklar mavjud.

Maqol qator xususiyatlari bilan xalq og'zaki ijodining boshqa janrlaridan keskin farqlanib turadi. Chunki xalq doston va ertaklari, afsona va rivoyatlari, naql va latifalari voqelikni epik planda rang-barang obrazlarning xatti-harakati kechinmalari orqali aks ettirsa, maqollar voqealikni xalqning bevosita ana shu voqealik haqida xulosalar; hukmlari orqali aks ettiradi.

Maqollarda ibratli fikr aytiladi. Biroq har qanday ibratli fikr maqol bo'lavermaganidek, ibratli fikrning maqolga aylanishi uchun muayyan shartlar mavjud. Ana shunday shartlardan biri maqolga aylanuvchi ibratli fikr xalqning uzoq yillar moba0ynidagi hayotiy tajribasiga